

tez tarqaladigan chaqiriqlar, ommaviy axborot vositalaridagi keskin munosabatlar jamiyatda ijtimoiy his-tuyg'ularni kuchaytirib, keskin reaksiya, agressiya yoki noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu jihatdan axborot makonini boshqarish, uni tartibga solish va fuqarolar axborot madaniyatini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Axborot realligi sharoitidagi xavflarni kamaytirish uchun jamiyatda media va raqamli savodxonlikni kengaytirish, yoshlarning axborotni tanqidiy tahlil qila olishi, platformalar algoritmlarining asosiy mexanizmlarini tushunishi, raqamli izlar xavfi haqida xabardor bo'lishi juda muhim. Bundan tashqari, davlatning axborot siyosatini mustahkamlash, milliy axborot makonini himoyalash, soxta axborotlarga qarshi samarali mexanizmlar yaratish, kiberxavfsizlik infratuzilmasini takomillashtirish zamonaviy ijtimoiy taraqqiyotning ajralmas bo'lagidir. Yuqorida qayd etilganlar shuni ko'rsatadiki, axborot realligi nafaqat kommunikatsiya jarayonlarini o'zgartirdi, balki jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu yangi voqelikni ilmiy tahlil qilish, uning xavf-xatarlarini chuqur o'rganish va ularga qarshi samarali mexanizmlar ishlab chiqish bugungi kunda strategik zaruratga aylangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Bek U. Risk Society: Towards a New Modernity. — London: SAGE Publications, 1992.
2. Castells M. The Rise of the Network Society. — Oxford: Blackwell, 2010.
3. Toffler A. The Third Wave. — New York: Bantam Books, 1980.
4. O'zbekiston Respublikasi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi.
5. Turonov S. Axborot xavfsizligi asoslari. — Toshkent, 2022.
6. Cyber Security Center. Kiberxavfsizlik bo'yicha yillik hisobot, 2024.

ADABIYOT NAZARIYASINI O'QITISHDAGI METODLAR: AN'ANAVIY VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Akabirova Mexriniso Baxtiyorovna
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand Davlat Universiteti doktoranti
akabirovamehriniso@gmail.com

Annotatsiya.

Mazkur maqolada adabiyot nazariyasini o'qitishda qo'llaniladigan an'anaviy va innovatsion metodlar tahlil qilinadi. An'anaviy metodlarning nazariy bilimlarni shakllantirishdagi o'rni hamda ularning cheklangan jihatlari ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, G'arbiy pedagogik tajribalar asosida kommunikativ va interaktiv yondashuvlarning samaradorligi yoritiladi. Innovatsion metodlarning ijodiy tafakkur va mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati misollar bilan asoslanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, adabiyot nazariyasini samarali o'qitishda an'anaviy va innovatsion metodlarning uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: adabiyot nazariyasi, metodika, an'anaviy yondashuv, innovatsion yondashuv, kommunikativ metod, interaktiv metod, ta'lim samaradorligi.

This article analyzes traditional and innovative methods used in teaching literary theory. It outlines the role of traditional approaches in forming theoretical knowledge and highlights their limitations. The effectiveness of communicative and interactive approaches, based on Western pedagogical practices, is also discussed. The importance of innovative methods in developing creative thinking and independent learning activities is supported with examples. The findings indicate that effective teaching of literary theory requires a balanced integration of both traditional and innovative methods.

Keywords: literary theory, methodology, traditional approach, innovative approach, communicative method, interactive method, learning effectiveness.

В данной статье анализируются традиционные и инновационные методы, применяемые при преподавании теории литературы. Показана роль традиционных подходов в формировании теоретических знаний, а также обозначены их ограничения. На основе западного педагогического опыта рассматривается эффективность коммуникативных и интерактивных подходов. Значение инновационных методов в развитии творческого мышления и самостоятельной учебной деятельности подтверждается примерами. Результаты исследования показывают, что эффективное

преподавание теории литературы требует гармоничного сочетания традиционных и инновационных методов.

Ключевые слова: теория литературы, методика, традиционный подход, инновационный подход, коммуникативный метод, интерактивный метод, эффективность обучения.

Kirish

Adabiyot nazariyasi fanini o'qitish zamonaviy ta'lim jarayonida alohida ilmiy va metodik ahamiyat kasb etadi. Chunki adabiyot nazariyasi pedagogika va filologiya fanlarining kesishgan nuqtasida turib, o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni yetkazadi, balki ularda badiiy tafakkur, matnni chuqur idrok etish, qiyosiy tahlil qilish va mustaqil xulosalar chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu fan, bir tomondan, talabalarda adabiyotning nazariy asoslari haqida tizimli tasavvur hosil qilsa, ikkinchi tomondan, amaliy tahlil jarayonida ularni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashishga va o'z qarashlarini asoslab bera olishga o'rgatadi. Adabiyot nazariyasini o'qitishda metodlarning xilma-xilligi bevosita ta'lim samaradorligini ta'minlaydi. An'anaviy metodlar, asosan, klassik asarlarni sharhlash, nazariy tushunchalarni bayon qilish va yozuvchi hamda tarixiy davr kontekstini o'rganishga qaratilgan bo'lsa, innovatsion metodlar talabalarining dars jarayonidagi faolligini oshirish, interaktiv ishtirokini ta'minlash va ijodiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Shu bois, hozirgi zamon ta'limida ikkala yondashuvni uyg'un qo'llash talab etiladi. Mazkur maqolada adabiyot nazariyasi fanini o'qitishda qo'llaniladigan an'anaviy va innovatsion metodlar ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, G'arbiy va milliy tajribalar solishtirilib, metodlarning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Maqola yakunida esa samarali ta'lim uchun an'anaviy va innovatsion metodlarning uyg'unligi eng maqbul yondashuv sifatida asoslab beriladi.

1. An'anaviy metodlar: kuchli va zaif tomonlar

Adabiyot nazariyasini o'qitishda an'anaviy metodlar tarixan eng ko'p qo'llanilgan usullar hisoblanadi. Ular, avvalo, nazariy tushunchalarni o'qituvchi tomonidan og'zaki bayon qilish, adabiy matnni izchil sharhlash, yozuvchi shaxsiyati

va adabiy davr kontekstini yoritish kabi faoliyatlarga asoslanadi. Bu metodlarda o'quvchi bilimni asosan tayyor shaklda qabul qiladi, o'qituvchi esa asosiy axborot manbai sifatida namoyon bo'ladi. **Shoabdurahmonov (1980)** o'z tadqiqotlarida adabiyot nazariyasini o'rganishda asarning mazmuni va shaklini chuqur sharhlash, muallifning estetik qarashlarini talabalarga izohlab berish muhimligini ta'kidlaydi. Bu yondashuvning kuchli tomoni shundaki, talabalar nazariy bilimlarni aniq va tizimli tarzda egallaydi, nazariy tushunchalar klassik adabiy matnlar asosida yodda qoladi. Bundan tashqari, bunday metodlar talabalarni o'z milliy adabiy merosini chuqur anglashga undaydi. Biroq uning zaif jihati shundaki, talabalarning mustaqil fikrlashi va ijodiy tafakkuri yetarlicha rivojlanmay qolishi mumkin; ular ko'proq passiv tinglovchi rolda ishtirok etadi. Shuningdek, **Rasulov va Mirazizov (2005)** o'zbek tili o'qitish amaliyotidan kelib chiqib, matnni grammatik va uslubiy tahlil qilish usullarini taklif etadilar. Bu metodlar til va adabiyotning uzviy bog'liqligini ochib berishi, adabiy matnni lingvistik mezonlar asosida chuqur tahlil qilish imkonini yaratishi bilan ahamiyatlidir. Masalan, she'riy matnni fonetik vositalar, sintaktik qurilish yoki uslubiy figuraga tayangan holda sharhlash talabada badiiy nutqning ichki mexanizmlarini tushunish ko'nikmasini shakllantiradi. Biroq ushbu metodlarda asosiy urg'u til va grammatik qurilishlarga qaratilganligi sababli, ijodiy yondashuv va talabalarning mustaqil estetik idroki biroz cheklanishi mumkin.

Umuman olganda, an'anaviy metodlarning asosiy afzalligi — nazariy bilimlarni puxta va tizimli shaklda yetkazishi, talabalarni klassik meros asosida mustahkam bilimga ega qilishi bilan belgilanadi. Ammo ularning cheklangan jihati shundaki, zamonaviy ta'lim talab qilayotgan interaktivlik, ijodiy izlanish va tanqidiy fikrlash imkoniyatlari yetarli darajada ta'minlanmaydi. Shu bois, bugungi kunda an'anaviy metodlarni butunlay inkor etmasdan, balki ularni innovatsion yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish zarur.

2. G'arbiy pedagogika tajribasi

XX asr oxiri va XXI asr boshida G'arbiy metodika fanida adabiyot ta'limiga bo'lgan yondashuv sezilarli darajada yangilandi. Avvallari ko'proq matnning badiiy-estetik tahliliga e'tibor qaratilgan bo'lsa, keyinchalik talabalarda mustaqil,

ijodiy va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga alohida urg'u berila boshlandi. Richards va Rodgers (2014) tomonidan ilgari surilgan **kommunikativ yondashuv** adabiy matnni faqat estetik idrok obyektiga emas, balki til ko'nikmalarini shakllantiruvchi vosita sifatida talqin etadi. Masalan, adabiy matnni o'rganish jarayonida talabalar undagi obrazlar va motivlarni tahlil qilish bilan birga, matndan yangi leksik birliklar, grammatik shakllar va uslubiy vositalarni o'zlashtiradi. Eagleton (2008) esa adabiyot nazariyasini o'qitishda **ko'p qirrali nazariy oqimlardan** foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, marksistik, feministik yoki psixoanalitik nazariyalar yordamida bitta asarni turli nuqtai nazardan o'rganish talabalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatadi. Masalan, bir roman qahramonini marksistik yondashuvda ijtimoiy tabaqaga mansubligi, feministik yondashuvda esa gender roli nuqtai nazaridan tahlil qilish mumkin. Lazar (1993) adabiy matnlarni **til o'rganish vositasi** sifatida qo'llash go'yasini ilgari suradi. Bu metod talabalarni ikki yo'nalishda rivojlantiradi: birinchidan, ular nazariy tushunchalarni real matnlar orqali o'zlashtiradi; ikkinchidan, til ko'nikmalarini faol ravishda mustahkamlaydi. Masalan, talabalar dramatik asardan olingan dialoglarni o'rganib, ularni o'zaro rollarga bo'lib ijro etish orqali ham nazariy tushunchani, ham kommunikativ qobiliyatni shakllantiradi.

3. Innovatsion metodlar: yangi imkoniyatlar

Zamonaviy ta'limda innovatsion metodlar an'anaviy yondashuvdan farqli ravishda talabaning **faolligi, mustaqil izlanuvi va ijodiy tafakkurini** rivojlantirishga yo'naltirilgan. Brown (2007) tomonidan taklif etilgan **konstruktivistik yondashuvga** ko'ra, bilim tayyor shaklda berilmaydi, balki talabalar uni mustaqil kashf etishlari uchun imkoniyat yaratiladi. Masalan, o'qituvchi asarni sharhlab bermaydi, balki talabalarni kichik guruhlariga bo'lib, ulardan obrazlar, motivlar yoki konfliktlarni aniqlashni va ularni bahs-munozara orqali asoslashni so'raydi. Innovatsion metodlarning muhim jihati — **interaktiv usullardan** foydalanishdir. Klaster, keys-stadi, "aqliy hujum", ro'l o'yinlari, muammoli vaziyat tahlili kabi usullar talabalarning o'rganilayotgan matnga faol munosabatini ta'minlaydi. Bundan tashqari, **multimedia vositalari** (videodarslar,

elektron darsliklar, audio-podkastlar, interaktiv prezentatsiyalar) o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Masalan, Alisher Navoiy yoki Shekspir asarlarini o'rganishda ularning ekranlashtirilgan variantini ko'rsatish, keyin esa talabalardan film va asar matnini taqqoslashni so'rash bilimni mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, talabalarni **ijodiy faoliyatga jalb etish** ham innovatsion metodlarning asosiy xususiyatidir. Masalan, asar asosida qisqa sahna tayyorlash, personajlar o'rniga kirib chiqish yoki zamonaviy ijtimoiy kontekstga moslashtirilgan hikoya yozish orqali talabalar nazariy tushunchalarni nafaqat biladi, balki ular bilan ijodiy ishlaydi.

4. An'anaviy va innovatsion yondashuvlarning uyg'unligi

Samarali adabiyot ta'limi uchun an'anaviy va innovatsion yondashuvlarni **integratsiyalash** zarur. Chunki an'anaviy metodlar ilmiy-nazariy asosni mustahkamlasa, innovatsion metodlar talabaning ijodkorligini rivojlantiradi. Masalan, Shoabdurahmonov (1980) taklif qilgan klassik metod asosida o'qituvchi asar mazmunini, syujetini va obrazlar tizimini batafsil tahlil qiladi. Shundan so'ng Brown (2007) tavsiya etgan interaktiv metodlarni qo'llab, talabalar ushbu mazmuni sahnalashtirishi, obrazlarni zamonaviy kontekstda qayta talqin qilishi yoki o'zlarining mualliflik nuqtai nazarini bildirishi mumkin. Bunday uyg'un yondashuvning afzalligi shundaki, u talabalarda bir vaqtning o'zida **nazariy bilim, amaliy ko'nikma va ijodiy tafakkurni** shakllantiradi. Bir tomondan, ular adabiyot nazariyasining ilmiy asoslarini o'zlashtiradi, ikkinchi tomondan esa badiiy matn bilan ijodiy ishlash orqali chuqurroq idrokka ega bo'ladi. Shu sababli, an'anaviy va innovatsion metodlarning uyg'unligi adabiyot nazariyasini o'qitishda **eng samarali yondashuv** sifatida qaralishi mumkin. Bu nafaqat nazariy bilimlarni, balki talabalar tafakkuri, dunyoqarashi va ijodkorligini ham shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Adabiyot nazariyasini o'qitishda metodlarning xilma-xilligi ta'lim jarayonining samaradorligini belgilaydi. Tadqiqot davomida ko'rib chiqilganidek, an'anaviy metodlar talabalarga nazariy bilimlarni puxta o'zlashtirish imkonini bersa, innovatsion metodlar ularning ijodiy tafakkuri va mustaqil fikrlashini

rivojlantirishga xizmat qiladi. Sultonov (1980) adabiyot nazariyasining asosiy vazifasi — talabalarni badiiy asarning ichki tuzilishi va estetik mohiyatini anglashga o'rgatish ekanini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan, klassik metodlar ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mutalxo'jayeva (2013) esa mumtoz adabiyotga zamonaviy nigohni uyg'unlashtirish zarurligini qayd etadi; bu yondashuv talabalarni badiiy merosni yangicha talqin etishga va uni bugungi kun qadriyatlari bilan bog'lashga undaydi. Shuningdek, Shevtsova (2009) o'z tadqiqotida adabiyot o'qitish metodikasining asosiy maqsadi talabalarni nafaqat bilimli, balki mustaqil va tanqidiy fikrlashga qodir mutaxassislar sifatida shakllantirish ekanini ko'rsatadi. Demak, adabiyot nazariyasini samarali o'qitish uchun an'anaviy va innovatsion metodlarni uyg'unlashtirish eng to'g'ri yo'ldir. Bu yondashuv nafaqat talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularning ijodiy salohiyati, tanqidiy tafakkuri va adabiy merosga zamonaviy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brown, H. D. (2007). *Principles of Language Learning and Teaching* (5th ed.). Pearson Longman.
2. Eagleton, T. (2008). *Literary Theory: An Introduction* (2nd ed.). Oxford: Blackwell.
3. Lazar, G. (1993). *Literature and Language Teaching*. Cambridge: CUP.
4. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge: CUP.
5. Shoabdurahmonov, Sh. (1980). *Adabiyot nazariyasiga kirish*. Toshkent: O'qituvchi.
6. Rasulov, R., & Mirazizov, A. (2005). *O'zbek tili*. Toshkent: Aloqachi nashriyoti.
7. Шевцова, Л. И. (2009). *Методика преподавания литературы: учебно-методический комплекс для студентов филологического факультета*. Витебск: УО «ВГУ им. П. М. Машерова»
8. Sultonov, I. (1980). *Adabiyot nazariyasi*. Toshkent.
9. Mutalxo'jayeva, K. (2013). *Mumtoz adabiyot — bugunning nigohida*. T.

**СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ГЕРМАНИИ: ОПЫТ ОЦЕНИВАНИЯ, СЕРТИФИКАЦИИ И
АККРЕДИТАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В
УЗБЕКИСТАНЕ**

Ахмаджонов Ахрорбек Шухратбек угли

Магистр, выпускник Национального Университета Узбекистана